

IMAGEM E MODERNIDADE ARQUITETÔNICA: DISPOSITIVOS VISUAIS

SANTOS, LUCIANA P.

Universidade de São Paulo

lucianaps@usp.br

RESUMO

A Avenida Paulista, situada no centro de São Paulo, é um dos principais centros históricos e econômicos da América Latina. Inicialmente, planejada pelos barões do período cafeeiro como um centro para a elite cafeeira, a avenida passa historicamente por inúmeras reformulações urbanísticas ao longo de seus 130 anos de existência, passando por diretrizes modernistas na década de 50 que representam as sociedades disciplinares (FOUCAULT, 1987), até a configuração contemporânea das sociedades de controle (DELEUZE, 1992), no século XXI.

Este artigo busca contribuir para o debate vigente sobre o “Futuro do Passado” ou da herança modernista nas cidades contemporâneas a partir da hipótese central de um novo regime de vigilância e visibilidade, mediado por tecnologias de informação, que instauram um novo regime de percepção e produção mediadas do espaço urbano. Tal transformação incide nos princípios fundadores da arquitetura e do urbanismo modernistas, tais como a relação forma-função, a distinção entre público e privado e a noção de forma e função, entre outros, atualizando-os.

Palavras-chave: BIOPOLÍTICA. SOCIEDADES DE CONTROLE. VIGILÂNCIA. URBANISMO. AVENIDA PAULISTA. GILLES DELEUZE. MICHEL FOUCAULT.

1. INTRODUÇÃO

No século XXI, a incorporação das TIC's nos meios urbanos com os dispositivos móveis, câmeras de vigilância, biometrias de monitoramento, entre outros dispositivos, as territorialidades passam a ser redefinidas por camadas informacionais mediadas tecnologicamente (Sadin 2019; Lyon 2018). No contexto brasileiro, marcado historicamente por profundas assimetrias sócio-espaciais, a evolução morfológica de uma cidade como São Paulo vê essas clivagens sociais serem intensificadas por zonas de adensamento e conectividade, produção de dados que reconfiguram as tipologias e usos urbanos convencionais, inaugurando formas de produção e uso do espaço urbano, mediadas por camadas informacionais (Graham 2016; Nobre 2021).

De acordo com Fernanda Bruno (2010), esta dinâmica caracteriza-se por uma participação involuntária da população em sistemas de monitoramento e rompe com as distinções entre público e privado, o direito à cidade e ao espaços públicos e aprofundam uma nova assimetria de ordem informacional, que tensiona questões

fundamentais para o urbanismo, como o acesso à informação, o direito à cidade e o uso social do espaço urbano (Bruno 2010).

A hipótese central defende que a vigilância contemporânea é intensificada, incidindo sobre as formas de uso e partilha do espaço público, promovendo novas formas de produzir e perceber as cidades (Bauman e Lyon 2013; Deleuze 1992).

Adotou-se como marco teórico principal o que autores pós-estruturalistas como Michel Foucault e Gilles Deleuze denominaram: sociedades disciplinares do século XX e sociedades de vigilância e controle do século XXI (Foucault 2014; Deleuze 1992), para analisar o estudo de caso da Avenida Paulista na região central de São Paulo. Além disso observa-se a constituição de um novo regime de visibilidade (Rancière 2012), intensivamente mediado por redes, que modifica e atualiza os princípios modernistas da arquitetura e do urbanismo.

Elegeu-se como estudo de caso a Avenida Paulista, por sua centralidade histórica na constituição da cidade de São Paulo a partir do poder econômico e das transformações urbanas do país (Leme 1997). Sua gênese associada à elite cafeeira (Imagem 1), passando pela consolidação modernista (imagem 2), até sua condição atual de polo de serviços e hiperconectados, a avenida condensa índices da transição entre modernismo e contemporaneidade, situados frente a sociedades disciplinares e de vigilância e controle (Wisnik 2022; Beiguelman 2021).

Como metodologia de análise comparativa, realizou-se a bibliometria de literatura científica a partir do recorte teórico dos impactos das sociedades de vigilância e controle sobre o patrimônio moderno nas cidades contemporâneas, bem como a análise sistemática de dados públicos disponibilizados por legislação específica pela prefeitura de São Paulo, responsável pela criação do Smart Sampa e legislação municipal específica. Comparativamente, contrastando dois momentos históricos: a culminância do projeto modernista disciplinar no século XX e contemporaneidade das sociedades de controle do século XXI, busca-se identificar os índices dessa transição e como nela coabitam e se articulam os paradigmas da vigilância disciplinar e do controle, entendendo o legado modernista na planificação das cidades contemporâneas latino-americanas e contribuindo para o debate crítico sobre os impactos das TICs nas dinâmicas de poder que as estruturam.

2. MARCO TEÓRICO: A METRÓPOLE COMO LOCUS DA BIOPOLÍTICA

A análise foucaultiana das sociedades disciplinares identifica a biopolítica como um diagrama de gestão da vida, materializado no panóptico e aplicado às instituições disciplinares, tais como prisões, escolas e fábricas (Foucault 2014). Este modelo, centrado no confinamento espacial e na disciplinarização dos corpos, organizava a produção e a vigilância através de estruturas materiais hierárquicas, como por exemplo a centralidade do olhar de vigilância em instituições prisionais, educacionais e disciplinares. Em diálogo crítico com Foucault, Deleuze observa a emergência das sociedades de controle, nas quais o poder migra das instituições para as corporações, substituindo a lógica do molde fixo (forma e função) pela modulação contínua de fluxos de capital, informação e pessoas (Deleuze, 1992). A vigilância deixa de depender do

enclausuramento para operar por meio de algoritmos e gestão digital, intensificando em vez de suprimir as lógicas disciplinares.

A transição para as sociedades de controle não elimina as estruturas disciplinares modernas, mas as hibridiza e complexifica (Bauman e Lyon 2013). Presídios superlotados e fábricas automatizadas ilustram essa simbiose, na qual o confinamento físico persiste, mas é gerenciado e potencializado por fluxos de dados. Nas cidades, a distinção entre público e privado torna-se progressivamente indistinta, especialmente nas camadas digitais, onde corporações capturam, processam e negociam dados como ativos financeiros. Os cidadãos, produtores involuntários de dados, habitam uma zona de opacidade digital, enquanto as corporações detêm o monopólio da visibilidade e da organização sensível do espaço (Bruno 2010; Rancière 2012).

Nas metrópoles contemporâneas, o biopoder opera por modulação ambiental (Agamben, 2010) e a experiência urbana passa a ser mediada por interfaces digitais que convertem em dados integráveis em circuitos de valorização econômica e monitoramento social. Esta reconfiguração levanta questões críticas sobre os novos contornos da liberdade, da privacidade e da experiência democrática no século XXI (Bridle 2022). Compreender esta articulação entre o disciplinar e o controle é fundamental para desvendar a herança modernista e enfrentar as assimetrias urbanas reconfiguradas pela gestão algorítmica da vida.

3. ESTUDO DE CASO: A AVENIDA PAULISTA EM DOIS TEMPOS

3.1. Justificativa da Escolha: Dispositivos das Metrópoles de Vigilância e de Controle

A Avenida Paulista configura-se como um diagrama privilegiado para análise da transformação paradigmática no exercício do poder urbano (Foucault 2014; Deleuze 1992). Evidencia-se um deslocamento do modelo disciplinar moderno, de moldes fixos, para um regime de modulação contínua, no qual o controle opera por meio do ajuste permanente de fluxos de dados, pessoas e capital. Essa transição manifesta-se na passagem de um panóptico centralizado para uma rede rizomática de vigilância distribuída, e na correspondente mudança da lógica econômica, da propriedade estática para regimes de acesso temporário e serviços.

A análise comparativa demonstra que tal transformação opera menos por ruptura do que por sobreposição e intensificação de mecanismos preexistentes de poder (Bauman e Lyon 2013). A função ordenadora do Estado não somente persiste, como se amplifica, adquirindo capilaridade inédita na tessitura urbana (Graham 2016). A segregação socioespacial, longe de desaparecer, reinventa-se mediante assimetria informacional, instituindo novas hierarquias baseadas no acesso e controle de dados gerados pela circulação urbana (Bruno 2010). Câmeras de vigilância (CCTV), por exemplo, materializam digitalmente o princípio panóptico: a "torre central" converte-se em sala de servidores, e os vigilantes, em algoritmos de reconhecimento facial. Mantém-se a lógica ordenadora, ainda que em escala e precisão ampliadas.

A resignificação dos princípios modernistas constitui aspecto revelador dessa transição. A relação forma-função, outrora pedra angular do projeto moderno, é corroída pela fluidez de usos e pela mediação algorítmica dos comportamentos (Manovich 2021). A arquitetura, progressivamente destituída de seu papel como principal dispositivo de controle, vê sua agência redistribuída por sistemas imateriais de modulação

contínua (Sadin 2019). Simultaneamente, a distinção entre público e privado transforma-se em zona porosa de extração de dados, na qual espaços abertos são administrados por lógicas corporativas, e a experiência urbana é convertida em insumo para plataformas digitais (Zuboff 2020).

Atualmente, a Avenida Paulista opera sob um regime integrado de vigilância que mescla a presença ostensiva de agentes de segurança com a infraestrutura tecnológica do Smart Sampa, que conta com mais de 40 mil dispositivos de imagem instalados pela capital, utilizando sistemas de identificação facial, leitura de placas e sensores térmicos. Os dados gerados são administrados por meio de um acordo de cooperação entre a prefeitura e a iniciativa privada, consolidado em 2024.

Na Paulista, 68 câmeras de monitoramento compõem a base do sistema, cuja abrangência é expandida pela conexão com equipamentos de segurança de condomínios e empresas. Essa rede é reforçada por drones e viaturas adaptadas, cobrindo toda a extensão do logradouro. O Smart Sampa funciona como um núcleo de processamento de informações urbanas e o fluxo começa com a captura de dados por câmeras e sensores distribuídos pelo território. As informações seguem para uma plataforma digital única, onde softwares especializados executam análises em tempo real – desde o reconhecimento de rostos até a detecção de movimentos. Os resultados são direcionados a órgãos públicos e forças de segurança, permitindo intervenções rápidas, gestão de serviços municipais e decisões fundamentadas em dados concretos. Todo o ecossistema é acessível através de um portal unificado na web.

Essa configuração suscita questões prementes sobre o espaço público contemporâneo e os termos do direito à cidade no século XXI. A avenida transforma-se em palco de dataficação concorrente, onde dispositivos públicos e privados capturam informações difusamente. O reconhecimento facial traduz corpos em dados biométricos; o Wi-Fi público opera como mecanismo de vigilância de dados; sistemas de mobilidade geram big data de precisão crescente; transações econômicas e interações em redes sociais contribuem para perfis algorítmicos detalhados (Beiguelman 2021).

A crítica ao solucionismo tecnológico questiona se a dataficação integral associa-se a um projeto de gestão tecnocrática, que prioriza eficiência quantificável em detrimento de debates substantivos sobre esfera pública e direito à cidade. A proliferação tecnológica pode aprofundar assimetrias informacionais e reconfigurar sutilmente as bases da experiência democrática. A Paulista apresenta-se, assim, como estudo para refletir sobre os contornos e contradições da urbanidade tecnologicamente mediada.

3.2. Análise Comparativa: Índices de Transição

A análise da Avenida Paulista revela transformações estruturais em diagramas disciplinares das cidades modernistas para as modulações de vigilância e controle (Foucault 2014; Deleuze 1992) nas metrópoles contemporâneas. O modelo disciplinar de moldes fixos, característico da modernidade, deslocou-se para um regime de modulação contínua, onde o controle se exerce através do ajuste permanente de fluxos informacionais e humanos (Sadin 2019). Se antes o regime de visibilidade panóptico era centralizado, observou-se a transição para o aprofundamento de rede distribuída de vigilância e a correspondente mudança da lógica econômica da propriedade para os regimes de acesso temporário e serviços.

A análise comparativa revelou, não uma ruptura entre tipos de sociedade, mas uma sobreposição e intensificação dos mecanismos de biopoder (Bauman e Lyon 2013), que revelam certas continuidades estruturais.

A função disciplinar do poder não só persiste como se amplifica, alcançando uma capilaridade inédita na tessitura urbana (Graham 2016). A segregação socioespacial, longe de desaparecer, aprofunda-se por meio de uma assimetria informacional que institui novas hierarquias baseadas no acesso e controle dos dados gerados pela circulação urbana (Bruno 2010) e as câmeras de vigilância tornam-se a materialização digital e ubíqua do panóptico (Lyon 2018) em que "torre central" cede espaço a uma sala de servidores, e os "vigilantes" são algoritmos de reconhecimento facial. A lógica ordenadora e disciplinar é a mesma, mas sua escala e precisão são inéditas.

O tensionamento dos princípios modernistas constitui talvez o aspecto mais revelador desta transição (Wisnik 2022), impactando diretamente a materialidade do patrimônio moderno da avenida. A relação forma-função, pedra angular do projeto modernista, passa à dinâmica fluída dos usos e pela mediação algorítmica dos comportamentos. Alguns edifícios, cujas fachadas foram concebidas como expressões definitivas de uma função social, assumem superfícies de sensoriamento ativo pela integração de sensores remotos e câmeras de reconhecimento facial. A função social do patrimônio modernista, é tensionada diretamente pelo uso privado das imagens públicas que ali circulam e destituem a arquitetura de sua modulação disciplinar dos usos e funções, redistribuindo seus usos para sistemas imateriais de modulação contínua (Sadin 2019).

A relação entre público e privado, transforma-se em zona porosa de extração de dados, transformando a função social dos espaços públicos em territórios administrados por lógicas corporativas e a privatização dos dados obtidos no espaço público. A marquise do MASP, ícone modernista de democratização do espaço, é agora também um local privilegiado para a captura de dados biométricos, borrando os limites que o planejamento moderno buscava demarcar. Neste interstício, a experiência urbana é convertida em insumo bruto para plataformas digitais de cidades corporativas (Zuboff 2020).

Sobre o patrimônio material, instala-se uma nova camada imaterial: a dataficação das cidades, com rastreamento contínuo de fluxos, sinais de Wi-Fi e dados veiculares, reinscrevendo o ambiente construído modernista em termos algorítmicos, cuja função original é mediada e redefinida por sobreposições informacionais.

A metamorfose da Paulista espelha assim as tensões mais amplas que caracterizam a integração tecnológica das cidades: entre disciplina e controle, entre transparência e opacidade, sobre a promessa emancipatória da tecnologia e sua apropriação por camadas digitais de dominação (Morozov 2019). O espaço da avenida transforma-se em palco de dataficação, onde dispositivos públicos e privados capturam informações concorrentemente (Beiguelman 2021). A implementação de reconhecimento facial traduz corpos em dados biométricos. O Wi-Fi público opera como mecanismo de vigilância de dados. Sistemas de mobilidade geram big data de precisão crescente. Transações econômicas digitais e interações em redes sociais contribuem para perfis algorítmicos.

O "solucionismo tecnológico" expressão cunhada por Morozov e aqui retomada à luz de Bridle (2022), questiona se a dataficação integral das cidades, associa-se a um projeto de gestão tecnocrática do capital, que obscurece debates sobre esfera pública e direito à cidade (Bridle 2022). Esse processo não é somente técnico, mas profundamente político e reforça assimetrias socioespaciais. A vigilância seletiva e a construção de perfis algorítmicos atuam como mecanismos sutis de modulação de acesso e permanência no espaço público, instituindo hierarquias inéditas baseadas em métricas e rastros digitais, tais como o racismo algorítmico. Como aponta Bruno (2010), a participação involuntária da população nesse regime de monitoramento contínuo acaba por reestruturar as próprias bases da experiência democrática na cidade sobre as formas contemporâneas de biopolítica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A genealogia da Avenida Paulista demonstra a sobreposição e hibridização de paradigmas da biopolítica disciplinares e de vigilância e controle. O diagrama panóptico disciplinar, materializado na arquitetura modernista, não foi suplantado, mas interiorizado, amplificado e tornado ubíquo pela lógica de modulação do controle. O poder já não visa primariamente disciplinar corpos confinados, mas modular incessantemente fluxos de dados, capital e pessoas.

A "partilha do sensível" na Paulista contemporânea é profundamente estruturada por esta racionalidade. O visível no espaço é mediado por algoritmos e painéis de controle. O espaço público revela-se um campo de forças onde se disputa o direito à opacidade. A biopolítica do século XXI opera através desta modulação sutil, na qual o cidadão, produtor involuntário de dados, torna-se insumo de uma economia de vigilância.

O estudo da Av. Paulista indica que os mecanismos disciplinares foram intensificados e reconfigurados por uma lógica de modulação contínua e ubíqua. O poder passa pela modulação algorítmica dos fluxos, constituindo um ambiente de dataficação generalizada e identificam-se índices de uma transição da lógica da forma-função para a modulação fluida do espaço, do poder institucional para o controle corporativo difuso, da segregação física para uma assimetria informacional.

As implicações mostram-se profundas: tendência à gestão tecnocrática da cidade, erosão dos princípios modernistas e produção de subjetividades moldadas pelo desempenho constante e interiorização da vigilância.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agamben, Giorgio. 2010. *Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I*. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- Bauman, Zygmunt, e David Lyon. 2013. *Vigilância Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Bridle, James. 2022. *A Nova Era do Escuro: tecnologia e o fim do futuro*. São Paulo: Martins Fontes.
- Bruno, Fernanda. 2010. "Rastros Digitais: sobre a (semi)privacidade na cultura da vigilância." In *Vigilância e Visibilidade: espaço, tecnologia e identificação*, organizado por Fernanda Bruno, Marta Kanashiro e Rodrigo Firmino, 45-68. Porto Alegre: Sulina.
- Deleuze, Gilles. 1992. *Conversações*. São Paulo: Editora 34.

- Foucault, Michel. 2014. Vigiando e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes.
- Graham, Stephen. 2016. Cidades Sitidadas: o novo urbanismo militar. São Paulo: Boitempo.
- Leme, Maria Cristina da Silva. 1997. *Avenida Paulista: um projeto de modernidade para São Paulo (1890-1920)*. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico.
- Lyon, David. 2018. The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. Cambridge: Polity Press.
- Manovich, Lev. 2021. A Linguagem dos Novos Meios de Comunicação. São Paulo: Senac.
- Morozov, Evgeny. 2019. Para Salvar Tudo, Clique Aqui: os perigos da solução tecnológica para todos os problemas. São Paulo: Editora Geração.
- Nobre, Eduardo Alberto Cusce. 2021. São Paulo: os planos e a cidade. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP).
- Rancière, Jacques. 2012. O Destino das Imagens. Rio de Janeiro: Contraponto.
- Sadin, Éric. 2019. A Silicolonização do Mundo: a irresistível expansão do liberalismo digital. São Paulo: Editora do Brasil.
- Wisnik, Guilherme. 2022. Dentro do Nevoeiro: arte, arquitetura e tecnologia em tempos de pandemia. São Paulo: Ubu Editora.
- Zuboff, Shoshana. 2020. A Era do Capitalismo de Vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Rio de Janeiro: Intrínseca.

ANEXOS

Nota 1: Página do programa Smart Sampa: <https://smartsampa.prefeitura.sp.gov.br/> acesso: 15/11/2025

Nota 2: Termo de Referência da prefeitura da cidade de São Paulo para o funcionamento do fluxo de dados do sistema Smart Sampa.

Link:

<https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/system/documents/attachments/000/001/208/original/cc535987c527b63f5a75fa1ad1a9d61027c896b4.pdf> acesso: 15/11/2025

7. IMAGENS

Imagem 1: São Paulo, Brasil. Traçado original da Avenida Paulista (domínio público);

Imagem 2: São Paulo. Brasil. Trânsito na Avenida Paulista em 1928 (domínio público);

Imagem 3: São Paulo, Brasil. Imagem em domínio público disponibilizada pelo site da prefeitura de São Paulo, apresenta o centro de controle e a mediação das cameras de vigilância sobre imagens da cidade;

Imagem 4: Fluxo de coleta e transmissão de dados apresentado pela prefeitura de São Paulo em Termo de Referência. O Smart Sampa centraliza dados de câmeras, sensores e sistemas da cidade em uma única plataforma digital, processando informações por inteligência artificial para detecção de eventos em tempo real. Os dados analisados são distribuídos para órgãos públicos de gestão urbana integrada.

Imagem 5: São Paulo, Brasil. Exemplos Visuais: câmera do Smart Sampa instaura vista de sobrevôo para capturar imagens de topo da Avenida Paulista em São Paulo

Imagem 6: Fluxos de dados: São Paulo, Brasil. O "Prisômetro" é um painel digital público inaugurado pela Prefeitura de São Paulo que exibe, em tempo real, dados sobre a nova lógica prisional da vigilância urbana do programa de monitoramento por câmeras "inteligentes" Smart Sampa.

8. PERMISSÕES E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

As imagens e figuras utilizadas neste artigo foram selecionadas por estarem sob domínio público ou por estarem sujeitas à Lei de Acesso à Informação